

ABSTRACT BOOK | ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

95

науково-практична конференція
студентів та молодих
вчених із міжнародною участю

Scientific Conference of
Students and Young Scientists
with International Participation

**ІННОВАЦІЇ В
МЕДИЦИНІ та ФАРМАЦІЇ**
**INNOVATIONS in
MEDICINE and PHARMACY**

Івано-Франківськ, Україна
26-28 березня 2026

Ivano-Frankivsk, Ukraine
March 26-28, 2026

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

95-ї науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених з міжнародною участю
«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ»,

ABSTRACTS

of the 95th Scientific Conference of Students and
Young Scientists with International Participation
«INNOVATIONS IN MEDICINE AND PHARMACY»

м. Івано-Франківськ, 2026

Головний редактор – ректор Івано-Франківського національного медичного університету, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України **Роман ЯЦИШИН**

Редакційна колегія:

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор медичних наук,
професор **Сергій ГЕРАЩЕНКО**

Проректор з наукової роботи, доктор медичних наук,
професор **Наталія КОЗАНЬ**

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій,
кандидат медичних наук, доцент **Олександр БУЛЬБУК**

Науковий керівник Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених, доктор медичних наук, професор **Наталія ВОРОНИЧ-СЕМЧЕНКО**

Голова Товариства молодих вчених **Марта-Андріана ЛОТОЦЬКА**

Голова Ради Студентського наукового товариства
Богдана ШАЛАМАЙ

ТМВ: Марта-Андріана ЛОТОЦЬКА, Юрій СОЛОДЖУК, Андрій САЧКО, Владислав СЕМЧЕНКО, Віталій ВОРОНИЧ, Сергій ФРЕЙК, Юрій СКРИПКО

СНТ: Богдана ШАЛАМАЙ, Ярослав КАПАНЮК, Олександр КОРНУТІЙ, Анастасія ХВАЛКОВСЬКА, Аліна ПЕТРІВСЬКА, Володимир БОДНАРУК, Юлія ПАРАСЮК, Аліна ДЕХТЯР, Вікторія АЛЕКСАНДРУК, Марія ФЕДОРИШИН, Вікторія ЯНКОВЕЦЬКА, Андрій ВИТВИЦЬКИЙ, Руслан ПЕТРАШКО, Юлія ІВАСІВ, Єлизавета ХОЙНА, Олег ГЕВКА, Світлана ФЕДОРКО, Аліна СЕМКІВ, Квітослава КОЧЕРЖУК, Мирослава КАЧМАР, Арсен ВОЛИНСЬКИЙ, Марія МАТЛЮК, Павло СЕМКОВИЧ, Максим ТИМОФІЙЧУК, Богдан КОРОЛЬЧУК, Максим ГНАТИК, Василь КОЗАКЕВИЧ

*Конференція зареєстрована в
реєстрі Державної наукової установи «Український інститут
науково-технічної експертизи та інформації»
(посвідчення № 61 від 26.01.2026)*

нормалізації гормонального балансу та зменшення симптомів ПМС, рекомендації щодо режиму праці та відпочинку, харчування та зниження стресу.

Аналіз отриманих результатів показав, що найпоширенішими клінічними проявами були затримки менструацій, порушення регулярності циклу та зміни тривалості менструальних виділень. Після проведеного курсу лікування у 14 (70%) пацієнток відновлено регулярність циклу, у 4 (20%) – часткове покращення (скорочення тривалості затримок і стабілізація циклу), у 2 (10%) – без суттєвих змін, потребувалося додаткове обстеження. Крім відновлення циклу, у більшості пацієнток спостерігалось зменшення больового синдрому, загальної слабкості та психоемоційної напруги.

Результати проведеної роботи свідчать, що комплексне консервативне лікування з використанням фітопрепаратів Нормоцикл, Фемоцикл та Вітамін Е є ефективним для відновлення регулярності менструального циклу та покращення загального стану пацієнток гінекологічного профілю.

МОДУЛЯЦІЯ МЕХАНІЧНОЇ ГІПЕРАЛГЕЗІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АРТРИТІ: ОЦІНКА КОМБІНОВАНОЇ АНАЛГЕЗІЇ

Матвєєнко М.С., Гладких Ф.В., Баранова Н.В., Марков О.В.

*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини
м. Харків, Україна, e-mail: mariia.matvieienko@karazin.ua*

Актуальність. Хронічний запальний біль при ад'ювантному артриті формується за участю периферичних і центральних механізмів сенситизації, що обмежує ефективність монотерапії нестероїдними протизапальними засобами. Поєднання препаратів різного механізму дії дозволяє впливати на декілька ланок ноцицептивної передачі та підвищувати анальгетичну ефективність без ескалації доз.

Мета. Оцінити антиноцицептивну ефективність диклофенаку натрію у режимі монотерапії та в комбінації з центральними ад'ювантами у моделі ад'ювантного артриту у щурів.

Матеріал і методи. Ад'ювантний артрит індукували повним ад'ювантом Фрейнда. Дослідження виконано на 42 щурах із розподілом на експериментальні групи. Лікування розпочинали на 14 добу після індукції запалення та продовжували до 28 доби. Порогову больову чутливість визначали методом механічної стимуляції. Статистичну обробку проводили з використанням параметричних і непараметричних критеріїв.

Результати. На 14 добу після індукції ад'ювантного артриту у щурів реєстрували виражене зниження порогу больової чутливості (ПБЧ) приблизно на 50% від інтактних значень, що підтверджувало формування стійкої механічної гіпералгезії. У цей період монотерапія диклофенаком натрію не забезпечувала статистично значущого відновлення ПБЧ порівняно з нелікованим контролем, що свідчило про обмежену ефективність периферичної протизапальної аналгезії на ранньому етапі сенситизації. На 28 добу спостерігалася чітка диференціація терапевтичного ефекту. Монотерапія диклофенаком достовірно підвищувала ПБЧ до $224,3 \pm 10,4$ г ($p < 0,001$ проти контролю), однак показники залишалися нижчими за інтактні значення. Додавання габапентину та прегабаліну супроводжувалося більш вираженим зростанням ПБЧ до $268,6 \pm 8,0$ г та $261,4 \pm 7,4$ г відповідно, що достовірно перевищувало ефект монотерапії ($p = 0,006$ та $p = 0,013$). Комбінація з амітриптиліном демонструвала помірне підвищення ПБЧ із тенденцією до значущості ($p = 0,058$), що вказує на менш виражений анальгетичний потенціал. Отримані дані свідчать про прогресивне зростання ролі центральних механізмів у підтриманні гіпералгезії на пізній фазі ад'ювантного артриту та підтверджують більшу ефективність мультимодальних схем із залученням препаратів центральної дії.

Висновки. Комбінації диклофенаку з центральними ад'ювантами забезпечують більш ефективну корекцію механічної гіпералгезії порівняно з монотерапією. Мультимодальна стратегія є обґрунтованою для впливу на різні патофізіологічні механізми хронічного запального болю.

ХІРУРГІЯ	321
SURGERY	321
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ	333
RESEARCHES OF STUDENT MEDSCAL COLLEGE	333
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА	360
CURRENT ISSUES IN APPLIED LINGUISTICS AND MEDICAL TERMINOLOGY SYSTEM	360
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ	368
RESEARCH WORKS OF YOUNG SCIENTIST	368